

ЭЛЕКТР МАЙДОННИНГ ТИРИК ОРГАНИЗМГА ТАЪСИРИ

Худайкулова Ш.Н¹, Жалилов М.Х².

¹⁻²Самарқанд давлат тиббиёт университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528879>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 14- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Табиат инсониятга, ер курраси яшаш имкониятини, тоза ҳаво, шаффоф сув, дала ва боғларни беради.

Ҳозирги вақтда электромагнит майдонларни инсонга салбий таъсири муаммоларига тобора кўпроқ Эътибор қаратилмоқда. Электр ва магнит майдонлар материянинг махсус шакли бўлиб, электр ва магнит хусусиятларнинг комбинацияси билан тавсифланади.

Табиат инсониятга, ер курраси яшаш имкониятини, тоза ҳаво, шаффоф сув, дала ва боғларни беради. Сайёра ва унинг атрофидаги коинотдан ҳайвонот олами ва ўсимлик дунёси томонидан чиқарилаётган табиий электромагнит фонни тақдим этди. Бироқ, цивилизация, фан ва техникани ривожланиши билан табиий геомагнит фон унинг техноген таъсири билан бирга кучайди, электр энергиясини узатувчи симлар, радио ва электрон қурилмалар томонидан ҳосил бўладиган электромагнит тўлқинлар инсонга кўринмас электромагнит тўрни

ANNOTATSIYA

Ҳозирги вақтда электромагнит майдонларни инсонга салбий таъсири муаммоларига тобора кўпроқ Эътибор қаратилмоқда. Электр ва магнит майдонлар материянинг махсус шакли бўлиб, электр ва магнит хусусиятларнинг комбинацияси билан тавсифланади.

яратди, биз ҳаммамиз шу тўр ичида яшаймиз.

Кучли, юқори ва ўта юқори кучланишли электр узатиш симлари, кўплаб радио эшитириш ва телевидение кўрсатувларини узатиш станциялари, сунъий йўлдошлар ва космик станциялар билан алоқалар, уяли алоқа, тез ёрдам, милиция, ўт ўчириш ва аэрофлот, ижтимоий ва иқтисодий соҳада қўланиладиган электромагнит тўлқинлар генераторлари инсонни ўраб турган муҳитининг электромагнит ифлосланишига олиб келади. Электромагнит майдонни (ЭММ) таъсири уйда дам олиш пайтида, ишда ва ҳатто очиқ ҳавода ҳам доим мавжуд бўлади. Ҳаётимизни енгиллаштиришга мўлжалланган маиший техника, уйлар ва хонадонларнинг деворлари орасидаги электр симлари, инсон саломатлиги учун зарарсиз бўлмаган

ЭММларни тарқатади. Буларга қарамасдан тиббиётда электромагнит майдони генераторларидан уч йўналишда кенг қўлланиб келмоқда:

-физиотерапияда

қўлланиладиган электрон қурилмаларда;

-электрон стимуляторларда;

-алохида ташхис қурилмаларида.

ЭММнинг биологик таъсири:

Маҳаллий ва хорижий тадқиқотчиларнинг маълумотлари ЭММ барча частота диапазонларида тирик мавжудотларга таъсир кўрсатиб, юқори биологик фаоллик ҳолатига ўтказилади, лекин бундай майдонларни оддий дазмол, музлатгич ёки микро тўлқинни печ ҳосил қилишини биз яхши биламиз. Юқори частотали ЭММлари таъсири тирик организм тана ва тўқималарининг исишига олиб келади. Бундан тиббиётда даволаш мақсадларида фойдаланилади [1,2]. Агар одам организмни электр токини ўтказувчанлик хоссаларига кўра, ўтказгичлар (электромагнитлар - юмшоқ тўқималар) ва ёмон ўтказувчилар (диэлектриклар - қуруқ тери ва суяклар)га ажратиш мумкин. Юқори частотали электр майдонига киритилган электролитлардан ажралаётган иссиқлик қуйидаги формула билан топилади [2]:

$$\frac{E^2}{\rho} = q_1$$

Бу ерда E - электр майдони кучланганлигини эффектив қиймати, ρ -юмшоқ тўқиманинг солиштирма қаршилиги. Юқори частотали электр майдонига киритилган диэлектрик бўлса ажралиб чиққан иссиқлик $q_2 = \omega E^2 \varepsilon \varepsilon_0 t g \delta$

формуласи билан топилади, бу ерда ω - тебранишларни доиравий частотаси, ε - нисбий диэлектрик сингдирувчанлиги, $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м электр доимийси, E -электр майдон кучланганлигини эффектив қиймати, δ -диэлектрик йўқотиш бурчаги.

Ўта юқори частотали электр майдонига киритилган организмда ажралиб чиққан иссиқлик қуйидагига тенг бўлади.

$$q = q_1 + q_2$$

Бундан ташқари тиббиётда электромагнит майдонлар билан даволаш мақсадида “Диатермия”, “Индуктотермия”, “Микротўлқинли терапия”, “Франклизация” ва бошқа усуллардан кенг фойдаланилмоқда.

ЭММнинг биологик таъсирига ўтказилган кўпгина тадқиқотлар асаб толалари, юрак ва қон томирлари системаси, лимфалар, мушаклар, орқа мия кул ранг суюқлиги тананинг энг сезгир эканлиги аниқланди. Узоқ муддатли таъсир қилиш жараёнида ЭММнинг биологик таъсири тўплангани, бунинг натижасида марказий асаб тизимидаги дегенератив жараёнлар, неоплазмалар ва гормонал касалликларни ривожланиши мумкин. Болалар, ҳомиладор аёллар, юрак-қон томир, гормонал, асаб ва иммунитет тизимларида бузилишлари бўлган беморлар электромагнит майдонни таъсирига айниқса сезгир бўлади.

Нерв системасига таъсири: Нерв импульсларининг узатилишининг бузилиши натижасида вегетатив дисфункциялар пайдо бўлади, заифлик, арзимас сабабларга асабийлашиш, тез чарчаш, уйқу бузилиши, юқори асаб фаолиятнинг бузилиши натижасида - хотиранинг заифлашиши, стресс

реакцияларини ривожланиш тенденцияси ва бошқалар кузатилади.

Юрак-қон томир тизимига таъсири: тизим фаолиятининг бузилиши, юрак уриши ва қон босимининг ўзгарувчанлиги, юрак соҳасида оғриқ билан намоён бўлади. Қонда лейкоцитлар ва эритроцитлар сонининг ўртача қийматларида ўзгаршлар кузатилади.

Иммун ва эндокрин тизимларга таъсири: ЭММ таъсирида иммуногенез йўналишлар кўпроқ бузилиши аниқланган. ЭММга киритилган ҳайвонлар организмларида юқумли касалликларни кечиш жараённинг бориши оғирлашгани кузатилган. Юқори интенсив электромагнит майдонларнинг таъсири хужайра иммунитетининг Т-тизимига тушкунлик тарзида намоён бўлади. ЭММ таъсирида адреналин ишлаб чиқариш кучаяди, қон ивиши фаоллашади ва гипофиз безининг фаолияти сусаяди.

Репродуктив тизимга таъсири: Кўпгина олимлар ўзларининг тадқиқот ишлари натижаларида электромагнит майдонларни таъсирини тератоген омилларга боғлашади. Электромагнит майдони таъсирига энг заиф эмбрион ривожланишининг дастлабки босқичларига тўғри келади. Аёлнинг электромагнит майдони билан таъсирлашишидан хомилани эрта туғилишга олиб келиши мумкин, ҳомиланинг тўғри ривожланишига таъсир қилади ва туғма нуқсонлар хосил бўлиш хавфини оширади.

ЭММнинг асосий манбалари атмосферадаги электромагнит майдон энергияси ҳамда геомагнит майдонлар, саноат иншоотларига, радар,

радионавигация, радио ва радиоэшиттириш, телевизион кўрсатишлар, маиший техника ва уйлардаги ички электр тармоқлари, тез ёрдам, ёнғинга қарши кураш, милиция, вокзал ва аэропортларда ўрнатилган электромагнит тўлқинлари генераторларидир. Улар томонидан хосил қилинган майдон аниқ моделларга қараб фарқланади - қурилманинг қуввати қанчалик катта бўлса, у хосил қилган магнит майдон шунчалик катта бўлади.

Уяли телефонлардан фойдаланишдаги биологик хавфсизлик масаласи жуда долзарб. Чунки олимлар уяли телефонларда хосил бўладиган электромагнит майдонларни инсон организмга қанчалик даражада хавфлилигига ҳали аниқ жавоб беришмаган. Фақат битта нарсани таъкидлаш мумкин: уяли алоқанинг бутун мавжудлиги давомида бирон бир кишини ундан фойдаланиш туфайли соғлиғига аниқ зарар етказмаган. Уяли алоқа тизимини қуриш учун технологик талаблардан келиб чиққан ҳолда, асосий радиация энергияси (90% дан ортиқ) жуда тор нурлари тўпланган бўлиб, ҳар доим қўшни бинолар томон ва юқорига йўналтирилган бўлади. Суҳбат режимида мобил телефоннинг нурланиши кутиш режимида қараганда анча юқори. Унинг антеннаси атрофида пайдо бўладиган электромагнит майдон метрода, машинада суҳбат пайтида кучаяди, кўзойнакнинг металл рамкаси эса унинг таъсири янада кучайтиради.

Шахсий компьютерлар дунёнинг ҳар қандай ривожланган Давлати аҳолисининг уйдаги энг муҳим нарсалардан бирига айланди. Дунё

аҳолисининг кўпчилиги ишлаётган корхоналарида компьютердан фойдаланишга тўғри келади. Статистик маълумотларга кўра, аҳолининг қарийб 40 фоизи иш вақтининг кўп қисмини компьютерда ишлаб ўтказиши, бундан ташқари, фойдаланувчиларнинг катта қисми уйда шахсий компьютер билан алоқада бўлиши. Шу муносабат билан кўпчиликда компьютерда ишлашда одамга таъсир қилувчи зарарли омиллар ва улардан қандай ҳимояланиш ҳақида савол туғилади. Электромагнит, рентген, инфракизил, кўринувчи ултрабинафша нурланиш манбаи бўлган мониторинг нурланиши одам организми учун хавфли ҳисобланади. Бироқ, фақат 7-10 йил олдин чиқарилган жуда эски мониторлар бу борада хавфли бўлиши мумкин, чунки жуда паст частотали ЭММ манбалари ҳисобланади, уларни таъсири бошқа электр жиҳозлари кўрсатадиган таъсирдан кўп эмас. Мониторнинг рентген нурланиши салбий таъсири даражаси табиий фон нурланиши даражасига деярли тенг. Монитордан кўринувчи, инфракизил ва ултрабинафша нурланиш интенсивликлари даражаси электр лампалар билан солиштирилганда ҳисобга олмасам ҳам бўлади. Шунга қарамай, Сиз экрандан ҳимояланиш алоҳида воситаларни ўрнатиб олишингиз мумкин. Замонавий суяқ кристалл экранлари ва ноутбуклар умуман нурланишлар ҳосил қилмайди - чунки уларни ишлаш принципи умуман бошқача.

Инсон танасига ЭММ таъсирини йўқ қилиш ёки камайтириш учун бир қатор оддий тавсияларга амал қилиш керак:

- саноат корхоналарида юқори частотали электромагнит майдони бўлган жойларда узоқ вақт қолмаслик;

- хонадонларда мебелларни электр тақсимлаш тармоғи симларидан телевизор ва электр жиҳозларидан 2-3 метр масофада жойлаштириш;

- маиший техника сотиб олаётганда, қурилманинг санитария меъёрлари талабларига мувофиқлиги ҳақидаги маълумотларга эътибор бериш ва риоя қилиш;

- имкон қадар паст қувватли маиший хизмат қурилмалардан фойдаланиш;

- уяли телефондан кераксиз фойдаланманг, хар суҳбатда 3-4 дақиқадан ортиқ доимий гаплашманг;

- антенналарни томнинг геометрик марказига қўйиб, машинада уяли телефонларни ишлатмасликка ҳаракат қилинг;

- юқори нурланишли электр энергиясини узатувчи линияларга. Уяли телефон антенналарига ва электромагнит тўлқинлари генераторларига яқин жойларда белгиланган масофадан яқин жойларда иморат қилиб яшамаслик.

Одамлар энди электр станциялари, темир йўллар, самолётлар, автомашиналар ва бошқа цивилизация қурилмаларидан, ҳатто ўз соғлиғи ҳақида гап кетганда ҳам воз кеча олмайди. Вазифа - атроф-муҳитга зарарли техноген таъсирларни минималлаштириш ва жамиятни ўзига хос экологик хавфлар билан таништириш ва ҳимоя механизмини ишлаб чиқишдир.

Электромагнит майдонлар бизни ҳамма жойда ўраб олган, лекин биз уларни ҳис қила олмаймиз ва умуман

сезмаймиз, шунинг учун биз полиция
радари хосил қилаётган тўлқинни
телеминора антеннаси ёки электр

узатиш линиялари томонидан индукция
қилинган майдонларни кўрмаймиз.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. А.Н.Ремизов, А.Т.Максина, А.Я.Потапенко “Медицинская и биологическая физика”. Москва “Дрофа”, 2011 г, стр.559.
2. М.Е.Блохин, А.И.Эссаулова, Г.В.Мансурова “Руководства к лабораторным работам по медицинской и биологической физики” Москва “Дрофа”, 2011 г, стр.195-202.
3. <https://mt.sammu.uz>. платформаси, мавзу: **“Elektr va magnit maydon tushunchasi”**. Ularning tirik organizmlarga ta'sirini o'rganish”.